

5. Кошкарлова, Т.С. Основные аспекты агротехнологии для эффективного производства сои в условиях орошения / Т.С. Кошкарлова, В.В. Толоконников, Г.П. Канцер, Н.М. Плющева // Орошаемое земледелие. – 2017. – № 2. – С. 17-18.

6. Тедеева, А.А. Усовершенствованные элементы технологии возделывания зернобобовых культур / А.А. Тедеева, Н.Т. Хохоева, В.В. Тедеева // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 7. – С. 59-64.

7. Тедеева, А.А. Применение регулятора роста «Эдагум СМ» на посевах озимой пшеницы в РСО-Алания / А. А. Тедеева, В. В. Тедеева // Аграрный вестник Урала. – 2022. – № 4(219). – С. 26-36.

8. Толоконников, С.С. Сортовые особенности водопотребления сои / С.С. Толоконников, Г.П. Канцер, Н.М. Плющева // Орошаемое земледелие. – 2021. – № 3. – С. 19-22.

9. Шалыгина, А.А. Влияние регуляторов роста на структуру урожая озимой пшеницы / А.А. Шалыгина, А.А. Тедеева // Аграрная наука. – 2021. – № 4. – С. 64-67.

10. Шабалдас, О.Г. Симбиотическая активность в посевах и продуктивность сои в зависимости от обработки семян биопрепаратами на черноземе обыкновенном / О.Г. Шабалдас, Г.Р. Дорожко и [и др.] // Земледелие. – 2023. – № 8. – С. 32-36.

УДК 551.5:634.1

DOI 10.5281/zenodo.20381637

**АГРАРНАЯ АДАПТАЦИЯ К КЛИМАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ
AGRARIAN ADAPTATION TO THE CLIMATIC STABILITY
OF REGIONS**

С.А. Теймуров

S.A. Teymurov

*ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
FSBSI «Federal agricultural research center of the Republic of Dagestan»*

E-mail: nazilenok@mail.ru

***Аннотация.** Целью исследования являлось определение комплекса региональных адаптационных мер по снижению отрицательных последствий климатических рисков в сельском хозяйстве Дагестана. С увеличением степени засушливости и угасания гидроморфного режима почвообразования для минимизации климатических рисков равнинной зоны Дагестана выделены пять экологических групп по степени деградации: земли хорошего, удовлетворительного, посредственного, плохого и очень плохого агроэкологического состояния. Предложены меры адаптации по минимизации климатических рисков в сельскохозяйственном секторе.*

***Abstract.** The purpose of the study was to identify a set of regional adaptation*

measures to reduce the negative effects of climate risks in Dagestan's agriculture. With an increase in the degree of aridity and the extinction of the hydromorphic regime of soil formation, five ecological groups have been identified according to the degree of degradation in order to minimize the climatic risks of the lowland zone of Dagestan: lands of good, satisfactory, mediocre, poor and very poor agroecological condition. Adaptation measures to minimize climate risks in the agricultural sector are proposed.

Ключевые слова: *климат, адаптация, плодородие, орошаемое земледелие, отрасли сельского хозяйства.*

Keywords: *climate, adaptation, fertility, irrigated agriculture, agricultural sectors.*

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные климатические изменения – ключевой фактор, влияющий на устойчивость агропроизводства. Их воздействие разнонаправленно и зависит от географической зоны, типа почв, возделываемых культур и уровня агротехнологий. Без систематического мониторинга и анализа данных невозможно прогнозировать риски (засухи, наводнения, экстремальные температуры), планировать адаптационные меры, оптимизировать распределение ресурсов (вода, удобрения, семена) и оценивать долгосрочную рентабельность сельхозпредприятий.

Изменение климата оказывает значительное влияние на сельскохозяйственное производство и продовольственную безопасность в мире и требует эффективных решений для их корректировки. Моделирование и эмпирические исследования показали, что наблюдаемые изменения климата привели к значительной изменчивости многих сельскохозяйственных культур. Было установлено, что этот эффект в значительной степени зависит от географического местоположения и соответствующий урожай. В северных регионах мира, где температура воздуха значительно повышалась весной и летом, наблюдалось увеличение продолжительности вегетационного периода и его теплообеспеченности, условия для выращивания многих сельскохозяйственных культур стали более благоприятными и, вероятно, будут улучшены в краткосрочной и среднесрочной перспективе [1]. Из-за климатических изменений в этих северных регионах с прохладным климатом, как правило, наблюдается повышается урожайность сельскохозяйственных культур, выводятся новые сорта, расширяются площади возделывания сельскохозяйственных культур и появляется возможность получения повышенной урожайности.

Согласно перспективным оценкам, климатические условия будут способствовать аграрному производству до середины XXI века, но к

концу столетия эти условия начнут ухудшаться. Изменения температуры воздуха влияют на урожайность и качество зерна гораздо сильнее, чем колебания количества осадков, особенно если эти изменения выходят за пределы значений, оптимальных для роста растений. Повышение средней максимальной температуры воздуха в течение вегетационного периода наносит гораздо больший ущерб урожайности сельскохозяйственных культур, чем повышение минимальной температуры. Этот эффект более выражен при дефиците осадков, особенно когда количество осадков в течение вегетационного периода составляет менее 400 мм.

Влияние влажности на продуктивность сельскохозяйственных культур обычно оценивается по совокупному годовому количеству осадков или количеству осадков, выпадающих в течение вегетационного периода [2].

Однако изменение климата также часто приводит к перераспределению осадков как в течение года, так и в течение вегетационного периода, что может существенно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур. Понимание того, каким образом различные климатические факторы взаимодействуют и влияют на продуктивность сельскохозяйственных культур в течение их вегетационного цикла позволяет разрабатывать эффективные стратегии адаптации сельского хозяйства к последствиям изменения климата.

Риски и их последствия при изменении климата могут быть снижены принимаемыми мерами и ответными стратегиями [3]. Самый актуальный вопрос – адаптация к климатическим изменениям, которая рассматривается как разработка технологий экологического развития. Адаптационные мероприятия зависят от конкретной специфики региона, природно-экологических и социально-экономических особенностей, финансовых и технологических ресурсов.

В южных регионах России, включая Республику Дагестан, условия ведения сельского хозяйства усложняются из-за неустойчивости агрометеорологических условий, повторяемости аномальных явлений. Исследования показывают, что без выбора направлений адаптационных мер к последствиям климатических изменений сельскому хозяйству может быть нанесен ощутимый экономический ущерб.

Опустынивание и эрозия – это процессы деградации земель, которые могут приводить к потере плодородия почвы, сокращению биоразнообразия и снижению продуктивности сельскохозяйственных угодий. Они взаимосвязаны: эрозия часто усугубляет опустынивание, а опустынивание, в свою очередь, усиливает эрозионные процессы (рис.).

Рисунок. Процессы, факторы и причины опустынивания и эрозии

Республика Дагестан расположена на северо-восточном склоне Большого Кавказа, части Прикаспийской низменности, занимает территорию 50,3 тыс. км², из них сельскохозяйственные угодья – 3348,8 тыс. га, из которых пашня – 523,9 тыс. га, кормовые угодья – 2751,2 га. Развитие сельского хозяйства во многом определяется природно-экономическими и геоморфологическими условиями. Сельское хозяйство в РД ведется в равнинной, предгорной и горной провинциях. На территории республики проявляется сложное сочетание различных климатов. В то же время, она представляет собой ресурс «концентрированного разнообразия» для сельскохозяйственного производства.

Последствия изменения климата уже хорошо заметны по повышению температуры воздуха, таянию ледников и уменьшению полярных ледяных шапок, повышению уровня моря, усилению опустынивания, а также по участившимся экстремальным погодным явлениям, таким как волны жары, засухи, наводнения и штормы. Изменение климата не является глобально равномерным и влияет на некоторые регионы больше, чем на другие. Изменение климата с циклическим характером повлияло и на наш регион Республики Дагестан, где за последние 43 года средняя температуры воздуха увеличилось на 1,0 °С, а среднее

количество осадков уменьшилось на 125 мм.

Исследования показывают, что сельское хозяйство зависит от характера изменения климата. Метеорологические факторы активны и изменчивы, они в значительной мере обуславливают величину урожая. Климатические модели прогнозируют дальнейшее повышение температуры, более неравномерное выпадение осадков и возможное увеличение интенсивности или частоты экстремальных погодных явлений [4].

Один из регионов экологического бедствия – территория Северо-Западного Прикаспия, где развиты процессы опустынивания земель. Здесь сосредоточены основные площади (1519,1 тыс. га) отгонных пастбищ. Географически они расположены на территории Терско-Кумской провинции, которая представляет собой безводную полупустынную равнину (уклон на восток и северо-восток) с огромным количеством мелких соленых озер и песчаных массивов.

Территории аридных зон России находятся в сфере важных государственных интересов, благодаря своим природным кормовым ресурсам, составляют основу кормовой базы для пастбищного животноводства, особенно овцеводства. Практика использования аридных пастбищ, сложившаяся на протяжении последних десятилетий, не отвечает задачам рационального ведения пастбищного хозяйства. Практикуемые способы (бессистемный, нерегулируемый, сверхнормативный и бесконтрольный) привели к их деградации.

В конце 60-х годов прошлого столетия площадь барханов (движущиеся пески) составляла 10% площади сельскохозяйственных угодий, 70-х – 20% (стадия экологического риска), в конце 80-х – 50-60% (прирост – 60 тыс. га), к их числу относятся Черные земли и Кизлярские пастбища. Ситуация в настоящее время оценивается как экологическая катастрофа. За последние 40-50 лет урожайность кормовых угодий снизилась с 5-7 до 1,5-2,0 ц/га. Убытки, которые терпят хозяйства от деградации пастбищ, когда их продуктивность и емкость снижаются в 1,5-2,0 раза и более, в экономике аридных регионов не учитываются.

В результате чрезмерного воздействия антропогенного фактора и аномальных засушливых климатических условий площадь открытых песков достигла 100 тыс. га. По экспертным оценкам потери годичной продуктивности пастбищ в регионе составляют около 350 тыс. т корм. ед. Сложная ситуация во многом определяется появлением землепользователей, которые получив пастбища в долгосрочную аренду, крайне неэффективно с ней обращаются. Если восстановленные пастбища не будут защищены со стороны государства, сохранится существующая бесконтрольность в их применении, то они могут за один сезон вер-

нуться в прежнее сбитое состояние. Поэтому необходимо одновременно с рабочим проектированием составлять паспорта использования восстановленных и улучшенных пастбищ с эколого-экономическим обоснованием.

В районах орошаемого земледелия следует проанализировать зимние условия. Расчет ожидаемых изменений оптимальных сроков начала сева (зависит от степени промерзания почв, весенних влагозапасов и перехода температуры воздуха через 5 и 10 °С) показывает 10-15 дней. Важное значение имеет продолжительность безморозного периода (температура воздуха выше 0 °С), так как существенно снижается напряженность графика проведения полевых работ [5]. Усовершенствование и развитие методов прогнозирования продуктивности озимых культур играют существенную роль в ее формировании и неразрывно связаны с метеорологическими показателями (осадки, температура), позволяют задолго до уборки прогнозировать урожайность и определять стоимость продукции. Прогнозируется и продолжительность вегетационного периода, удлинение которого влияет на урожайность. В соответствии с долгосрочной стратегией развития и интенсификации растениеводства необходимо расширить ассортимент выращиваемых продовольственных культур, а для улучшения плодородия орошаемых угодий осуществить комплекс мероприятий: внедрение эффективных севооборотов, наращивание органического вещества почвы, применение новых засухоустойчивых и солевыносливых видов, сортов культур и другое.

Садоводство, виноградарство были и остаются одними из приоритетных отраслей агропромышленного комплекса Республики Дагестан, где имеются уникальные почвенно-климатические условия для их развития. Программой развития отраслей предусмотрено расширение площадей под садами и виноградниками для реализации главной задачи – обеспечение населения плодами, виноградом и продуктами переработки по научно-обоснованным нормам. Для ее решения необходимо обратить внимание на ряд проблем: потеря продуктивных земель, снижение плодородия почвы, увеличение площадей деградированных почв в районах промышленного развития виноградарства и садоводства, глобальное потепление климата, большая частота погодных колебаний.

Для комплексной оценки степени уязвимости и поиска путей для адаптации животноводства к изменению климата необходимо проанализировать: современное состояние горных пастбищ, разнообразие состава и продуктивность сеяных трав, возможный риск деградации

культурных сенокосов и пастбищ, уязвимость сельскохозяйственных животных к водно-тепловым стрессам и их реакция на резкие погодноклиматические изменения, возможный риск увеличения инфицируемости животных, в том числе при ведении отгонно-пастбищного животноводства. Возможные риски для животноводства в период засухи: недостаток грубых и сочных кормов; снижение продуктивности, падеж скота; увеличение себестоимости продукции животного происхождения; ухудшение экстерьерных данных животных; снижение устойчивости организма, повышение чувствительности к болезням и инфекциям инвазионной и незаразной патологии; хронический рецидив протекающих болезней. Совершенствование селекционно-племенной работы с использованием наиболее приспособленного к местным условиям аборигенного скота даст положительную динамику в отрасли.

Таким образом, адаптационные меры, необходимы по управлению природными и экологическими рисками, к изменению климата должны соответствовать современным требованиям ведения устойчивого сельского хозяйства, способствовать совершенствованию сельскохозяйственного производства. Такие мероприятия подразумевают увеличение видов, сортов культур, пород животных способных устоять к меняющимся условиям климата, поиск рационального размещения отраслей животноводства и растениеводства в связи с экономическими и экологическими рисками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shrestha S., Ciaian P., Himics M., Van Doorslaer B. Impacts of Climate Change on EU Agriculture // Review of Agricultural and Applied Economics (RAAE). 2013. Vol. 16, issue 2(16). Pp. 24-39.
2. Schipper L., Liu W., Krawanchid D., Chanthy S. Review of climate change adaptation methods and tools. MRC Technical Paper no 34. Mekong River Commission, Vientiane, 2010. 76 p.
3. Семенов С.М., Гладильщиков А.А., Дмитриева Т.М. Антропогенные нарушения взаимодействия суши и атмосферы: оценки МГЭиК // Фундаментальная и прикладная климатология. 2019. Т.3. С.5-29.
4. Теймуров С.А., Алиева Н.А. Оценка влияния агрометеорологических факторов на урожайность зерновых культур с учетом глобального изменения климата // Горное сельское хозяйство. 2023. № 4. С.42-47.
5. Сиротенко О.Д., Абашина Е.В., Павлова В.Н. Чувствительность сельского хозяйства России к изменениям климата, химического состава атмосферы и плодородия почв // Метеорология и гидрология. 1995. № 4, с. 107-114.